

ALISHER NAVOIY VA SAMARQAND VILOYATI QARLUQ SHEVALARI

Tillabayeva Zilola Raxmatillayevna

filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika

instituti mustaqil izlanuvchisi

tillabayeva87@bk.ru

Annotatsiya: Ma’lumki, shevalar o‘zbek adabiy tilini boyituvchi asosiy manba hisoblanadi. Zero, adabiy til xalq tilidan ozuqa oladi. Ushbu maqolada Samarqand viloyati qarluq shevalarining Alisher Navoiy asarlariga munosabati misollar yordamida ochib berilgan. Shoir asarlari tilida tutgan o‘rni haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Alisher Navoiy, Samarqand viloyati qarluq shevalari, sheva, adabiy til, tarixiy shakl, ibora, leksik birlik.

Buyuk mutafakkir shoir Alisher Navoiy asarlari nafaqat zamonaviy tilshunoslik taraqqiyoti uchun, balki dialektologiya fani uchun juda muhim, qimmatli manba hisoblanadi. Qolaversa, XV asrlarda Samarqand viloyati qarluq shevalarida so‘zlovchi aholi nutqida qanday so‘zlar faol qo‘llanilganligini bilish uchun Alisher Navoiy asarlari tili muhim tadqiqot manbai sifatida ahamiyatli. Zotan, adib Samarqandda zamona taqozosi bilan istiqomat qilgan paytlarda mahalliy aholi bilan mustahkam aloqa bog‘lagan, ko‘plab mudarris, shoir va talabalar bilan muloqot qilgan. Jumladan, Fazlulloh Abullays, Muhammad Olim Samarqandiy, Aloyi Shoshiy, Ahmad Hojibek, Xoja Xusrav kabi mudarrislar, Mirzo Xoja Sug‘diy, Xarimiy Qalandar singari shoirlar bilan yaqin muloqotda bo‘lgan. Alisher Navoiy Samarqandda ta’lim olish jarayonida samarqandlik talabalar bilan yaqindan muloqot qilib nafaqat shahar bilan tanishib, balki shahar atrofidagi qishloqlarda bo‘lib, turli sheva vakillari bilan suhbatlashadi. Ko‘hak (Cho‘ponota) tepaliklarida hamda Zarafshon daryosi bo‘ylarida bo‘lib, atrofni kuzatgan. Hatto kelajakda yozishni niyat qilgan “Xamsa” asaridagi tasvirlarga materiallarni shu yerda yiqqan [1]. Buning

natijasida shoir asarlarida bevosita Samarqand viloyati qarluq shevalari ta’siri kuzatilgan.

Qolaversa, “Navoiy asarlari dialektik asosiga fonetik jihatdan yondashilsa, hamma o‘rinda d belgisi dialektning y belgisi dialektga o‘z o‘rnini bo‘shatib berganini aniq ko‘rish mumkin. Unda Sharqiy Turkiston tilidagi y tovushining protiplari bo‘lmish d, dz, z tovushlari joylashish hodisasi deyarli uchramaydi”,- deb ta’kidlanadi [2].

Hozirgacha Alisher Navoiy asarlari til xususiyatlari fanda B.Bafoyev, H.Sulaymonov, P.Shamsiyev, A.Hayitmetov, G‘.Abdurahmonov, A.Rustamov, E.Fozilov, S.Ibrohimov, A.G‘ulomov, X.Doniyorov, F.Abdullayev, E.Umarov, M.Rahmatullayeva, A.Karimov, I.Nosirov, L.Xalilov, Z.Hamidov, N.Husanov, Sh.Sirojiddinov, D.Abdualiyeva kabi qator o‘zbek olimlari tomonidan atroflicha yoritilgan. Shoir asarlari tilining fonetik xususiyatlari va grammatik strukturasi A.M. Shcherbak, G‘.Abdurahmonov, A.Rustamov, E.Fozilov, O.Usmonov, U.Sanaqulov, S.Ashirboyev, B.Yusupov va hokazolarning tadqiqotlarida keng aks etgan.

Professor A.K.Borovkov shoir asarlarining til xususiyatlari Andijon shevasiga mosligini ta’kidlaydi [3]. Biz ham shu fikrga qo‘shimcha tarzda Samarqand viloyati qarluq shevalariga xos iboralarning ko‘plab qo‘llanganligiga guvoh bo‘ldikki, mazkur shevaning unsurlari shoir ijodida yaqqol ko‘zga tashlanadi. Qolaversa, “dialekt va shevalarga xos leksik xususiyatlarni qayd qilish, yozib olish, barcha lingvistik tomonlarini tavsifiy, qiyosiy, qiyosiy-tarixiy tamoyillar asosida atroflicha o‘rganish, tadqiq qilish hozirgi zamon o‘zbek tilining takomili, tarixini o‘rganishda, shu til egasi bo‘lgan xalqlar tarixi, etnografiyasini o‘rganishda muhim nazariy va amaliy ma’lumotlar beradi” [4].

Alisher Navoiy asarlarida Samarqand viloyati qarluq shevalariga xos iboralarning ko‘plab ishlatilganligining guvohi bo‘ldik:

Navoiyning “Majolisun- nafa’is” asarida ko‘ngul ozurda, ya’ni ko‘ngli ranjigan mazmunidagi iboraning asarda alohida estetik ruh bag‘ishlaganini ko‘rish mumkin: Ko‘ngul firoq xazonining xorlaridin ozurdadur. [5]

Bu so‘z shevada, shuningdek, ko‘ngilning behuzur bo‘lish holatini ifodalashini uchratdik: Ävqāt zorli:k qilli. Bi:rām di:li:m āštān soyun āzurdā boli:p turi:pti, dāruñ joqmi, bālām? (“Istiqlol” mahallasi)

Samarqand viloyati qarluq shevalarida qo‘llaniluvchi dast-u po urmoq iborasi yarim kalkalash usuli bilan yuzaga kelgan bo‘lib, adabiy tilda qo‘l urmoq degan birlikning sinonimi hisoblanadi: Kelinim dāst-u pā üriši bilān hāmma žāj āzādā bolli qālli (“Yangi Hayrobod” mahallasi).

Aynan shu frazeologik birlikni shoir ijodida ham kuzatish mumkinligini quyidagi misol orqali ko‘rishimiz mumkin:

Ko‘p urdum dast-u po, tuttum valek oxir kanor andin...[5]

Samarqand viloyati qarluq shevalarida esa bu so‘z semantikasi biroz o‘zgargan tarzda qo‘llanilib, hovli-joy ma’nosida ham islatilishining guvohi bo‘lamiz: Oylum ozi:gā bālā guzārdān vātān qi:li:p čixti (“O‘rikzor” mahallasi).

Kušād- ochilgan, yechilish, omad, muvaffaqiyatlilik, imkoniyat, osonlik kabi turfa mazmunga ega polisemantik so‘z hisoblanadi. Adibning nodir asarlaridan biri “Saddi Iskandariy”da quyidagi tarzda uchraydi:

Sanga dag‘i bo‘lsa kushodi havas,

Bu olamda topmoq murodi havas. [5]

Samarqand viloyati qarluq shevalarida qo‘l somatizmli iboraning tarkibida kelib, saxiy, saxovatpesha kishilarga xos xususiyatni ifodalaydi: Xudājām kušād qolgā berādi, muncā qāttixli:k qi:ma, bāččem (“Andijoni” mahallasi).

Kushoyish yetishti iborasi “Munshaot” asarida xursandchilik, baxtiyorlikka erishmoq ma’nolarida qo‘llanilgan: “To bu vaqtqacha qim, Arslonbek axtachi fath nishonlari bila mazkur bo‘lg‘an inoyatnomani yetkurdi. Ko‘ngulga andin osoyish va ko‘zga kushoyish yetishti”. [5]

Shuningdek, Samarqand viloyati qarluq shevalarida qildimoq fe’li bilan birga qo‘llanilib, biror mushkulotga yechim topish niyatida mullalarga o‘qitish mazmunidagi ibora tarzida ham qo‘llanadi. Bāččamni bāxti āči:lsun deb bugun guzāri:mi:zdāgi Umārxān eshāñā ki:šāji:šgā bāddum (“Dahbediy” mahallasi).

Y.D.Polivanov Navoiyning asarlari O‘rta Osiyo tilida yozilganligini qayd etib o‘tadi. [6]

Navoiyning tildan foydalanish mahorati shevashunoslik masalalarini yoritishda katta ahamiyatga ega. Shoir ijodini tilshunoslikning tarixiy-qiyosiy, tavsifiy usullaridan foydalanib tahlil qilish o‘zbek dialektologiyasining taraqqiyot bosqichlarini aniqlash, tilimiz imkoniyatlarini yoritish ko‘plab yangidan yangi tadqiqotlarning yaratilishida beqiyos o‘rin tutadi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abdiyev M. Alisher Navoiyning xalq shevalariga munosabati// “Alisher Navoiy ijodiy merosining umumbashariyat ma’naviy-ma’rifiy taraqqiyotidagi o‘rni” mavzusidagi xalqaro konferensiya materiallari. 2018-yil 7-fevral.-Navoiy, 2018.- B.67-68.
2. Турсунов У. Ўринбоев Б. Ўзбек адабий тили тарихи. –Тошкент: Ўқитувчи, 1982. – Б.79-80.
3. Боровков А.К. Алишер Навои основоположник узбекского литературного языка. В кН.:Алишер Навои.-М.Л., 1946.- С. 104.
4. Darvishov I. Dialektal arealning ayrim leksik xususiyatlari// “Til va adabiyot ta’limi”, 2015-yil 2-son.- B.37.
5. Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. 4 томлик. Тошкент: Фан, 1983-1985. –1235 б.
6. Поливанов Е.Д. Этнографическая характеристика узбеков. Вып. 1. Происхождение и наименование узбеков.-Тошкент, 1925. - С.13.